

Maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etish bo'yicha qonun hujjatlari va amaliyotga joriy etish prinsiplari

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etish bo'yicha qonun hujjatlari va amaliyotga joriy etish prinsiplari haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, SNIP, xavfsizlik qoidalari, qonun.

Maktabgacha ta'lim muassasasi maxsus loyiha bo'yicha qurilgan yoki moslashgan SNIP me'yorlariga, yong'in xavfsizligi qoidalari javob beradigan va ob-havo sharoitini, ekologik vaziyatni, tarkib topgan milliy ao'analarni hisobga oladigan binoda tashkil etiladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasining sig'imi, odatda 320 o'rinli bo'lishi kerak. Umumiy yo'nalishdagi maktabgacha ta'lim muassasasi uchun 140—160 o'rinni, maxsus ahamiyatga molik maktab-gacha ta'lim muassasasi uchun 90—120 o'rinni muvofiq deb hisoblash zarur.

Binolar ufq tomoni derazalarida soyabonlar boiishi, ko'ka-lamzor yerlar, suv bilano'ynash uchun fontanchali hovuzchalar, qattiq narsa bilan qoplangan yoiaklari vao'tish joylari, 0,25 metr chuqurlikda suv basseyni, ko'cha shovqinidan uzoqda, maktabga yaqin joyda, yong'indan saqlanish talablariga to'liq javob beradigan qilib, iqlim xususiyatlarini hisobga olgan holda loyihalashtiriladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi amaldagi normativlarga muvofiq yumshoq va qattiq sport jihozlari, meditsina apparati, ta'limning texnik vositalari, o'quv-ko'rgazmali qo'llanmalar hamda o'yinchoqlar bilan ta'minlanadi. Muassasani jihozlash ro'yxatiga milliy anjomlar ham kiradi. Maktabgacha ta'lim muassasasining ish tartibi xalq ta'limi bo'limlari tomonidan boshqariladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi yoki uning ayrim guruhleri haftasiga 5, 6 va 7 kun kunduzgi va bolalar sutka mobaynida bo'ladigan, bir yoki ikki kunlik dam olish kunlari bilan, shuningdek, xodimlarga sirg'aluvchi jadval bo'yicha dam olish kuni beriladigan tartibda ishlashlari mumkin.

Ota-onalarning xohishlariga ko'ra maktabgacha ta'lim muassasasida kuni uzaytirilgan kun, shuningdek, shanba, yakshanba va bayram kunlari tartibida, ertalab va kechki vaqtda ishlovchi nav-batchi guruhlar ochilishi mumkin. Maxsus ahamiyatga molik maktabgacha ta'lim muassasasining faoliyati tartibi zarur to'g'rilash-tarbiyaviy ishlar olib borishni hisobga oigan holda belgilanadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari tilga ko'ra (o'zbek, qozoq, rus, tatar, koreys va sh. k.) farqlanishi va bu bog'chalarda ta'lim-tarbiya milliy an'analarga asoslanib yoiga qo'yilishi lozim. Tarbiya vazifalariga ko'ra esa ijodiy, yordamchi, umumiy bo'ladi. Qishloq va shahar bog'chalari: mavsumiy, bolalarni jamlash ishiga ko'ra turli yosh yoki bir yoshli guruhlarga ega, mablag' bilan ta'minlanishiga ko'ra: davlat, idora va xo'jalik, xususiy va boshqa turlarga bo'linadi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi, shu jumladan, uning ayrim guruhleri ishining davomiyligi, boshlanishi va tugashi ota-onalarning ehtiyojini hisobga olgan holda belgilanadi. Ammo u ertalabki 6.30 dan barvaqt boimasligi kerak. Maktabgacha ta'lim muassasasida ota-onalar arizasi bo'yicha xalq deputatlari kengashi qarori bilan, shu jumladan, shartnoma va xo'jalik hisobi asosida ish 6 soatdan kam davom etadigan qisqa muddatli guruhlar; ota-onalar bolalarini 1—2

soatga qoldiradigan guruhlar; sayr guruhlari; jismoniy tarbiya-sogiomlashtirish guruh-lari; musiqiy va badiiy tarbiyalash, aqliy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bolalar uchun xo'jalik hisobi asosida ishlaydigan guruhlar ochilishi mumkin. Bunda mazkur maktabgacha ta'lim mu-assasasiga muntazam qatnaydigan bolalarning manfaatlari kam-sitilmasligi lozim. Maktabgacha ta'lim muassasasining ta'lim tilio'zbekiston Respublikasining Davlat tili haqidagi qonuniga muvofiq belgilanadi.

Ota-onalar o'z bolalarini maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilarini ilgari ogohlantirgan holda o'zlari uchun qulay paytda olib kechish va olib ketishlari mumkin. Shu bilan birga, ota-onalar maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar hayotining fiziologik asoslangan kun tartibiga rioya qiliishlari va o'quv-tarbiya jarayonini buzmasliklari lozim. Yangi qabul qilinayotgan bolalarni va kichik maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ko'niktirish maqsadida ular mazkur yosh guruhlariga asta-sekin, bir oy mobaynida ko'chiriladilar.

Tarbiyachilar va ota-onalarning munosabatlari amaldagi qonunchilik va bola maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilinayotganda tomonlarning o'zaro kelishuviga binoan tuziladi va shartnoma bilan boshqariladi. Shartnoma bo'yicha majburiyat-larning bajarilmasligi yuzasidan xalq ta'limi kengashiga yoki sudga shikoyat bilan murojaat qilish mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasasining ta'lim-tarbiyaviy ishlar sohasidagi huquq va burchiari. Maktabgacha ta'lim muassasasi ta'lim-tarbiyaviy muassasa bo'lib, ijtimoiy vazifalar bilan bir qatorda bolalarga maktabgacha ta'lim konsepsiyasiga asoslangan o'z Nizomi va Dasturiga muvofiq malakali ta'lim va tarbiya berilishini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim muassasasining bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha aniq vazifalari tegishli dasturiy-metodik hujjatlar, maktabgacha ta'lim muassasasining Nizomi bilan belgilanadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan ko'p variantli taxminiy dasturlardan birini tanlash huquqiga ega. Maktabgacha ta'lim muassasalariga (mualliflik) dasturi va metodikasini ishlab chiqish va amaliy faoliyatida qo'llash huquqiga ega. Ularni tasdiqlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi bolalarni tarbiyalash va o'qitish bo'yicha qo'llanmalarni va metodikani erkin tanlash huquqiga ega. Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachi-larning pedagogik metodlar va usullarni mustaqil ishlab chiqish va ulardano'z pedagogik faoliyatida foydalanish imkoniyatlarini berish yo'li bilan ularning pedagogik ijodiyotga bo'lgan huquqini ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim muassasasi maktab bilan vorislik aloqalarini o'rnatadi va uni doimiy qo'llab-quvatlaydi. Muassasa o'z pedagogik faoliyatida quyidagi prinsiplarga o'g'ishmay amal qiladi. Bu prinsiplar:

- bola shaxsiga hurmat bilan munosabatda bo'lish asosiga quriladigan butun pedagogik jarayon insoniylik yo'nalishlari bilan sug'orilgan bo'lishi;
- psixologik-pedagogik fikr va aralash fanlarning zamonaviy yutuqlarga asoslangano'z-o'zini rivojlantirishga zo'r berilishi;
- kadrlar tanlashda, bolalar va laim-tarbiya ishlarini tashkil qilishda, agar ular respublikada xalq ta'limi prinsiplariga zid bo'lmasa, ta'limning har qanday shakli va uslublaridan foydalanishda mustaqillik berilishi;
- ota-onalarning maktabgacha ta'lim muassasasini kadrlar va bolalar bilan to'ldirishda, bolalar hayoti va ovqatlanishining maqbul kun tartibini belgilash hamda tashkil qilishda, sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazishda, dasturlar va metodikani tanlashda, maktabgacha ta'lim muassasasi ishining boshqa asosiy, prinsipial masalalarini mustaqil hal qilishda ishtirokini ta'minlanishi. Maktabgacha ta'lim muassasalariga o'z pedagogik vazifalarini hal qilish uchun

pedagogik (metodik) kengash tuzadi. Kengash Ni-zomga muvofiq faoliyat ko'rsatadi.

Ta'lim-tarbiya ishini rivojlantirish va takomillashtirish maqsa-dida maktabgacha tarbiya muassasasi ko'ngillilik asosida turli birlash-malarvao'quv-tarbiya komplekslari (bolalar bog'chasi — maktab, bolalar bog'chasi — maktab — pedagogika bilim yurti, bolalar bog'chasi — maktab — oily o'quv yurti va h.k.) tuzishi, shuningdek, ular tarkibiga kirishi mumkin. Ular faoliyatini ushbu birlash-malar yoki komplekslar haqidagi nizom bilan belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi yuqori tashkilot ruxsati bilan tajriba-sinov ishlarida ishtirok etishi, shuningdek, mustaqil ish olib borishi mumkin. Tajriba-sinov ishlari tegishli Xalq ta'limi bo'limi va Ta'lim Markazi tomonidan nazorat qilib boriladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarning hayoti, jismoniy va ruhiy sog'lomligi uchun, har bir bolaning shaxsiy xususiyatlariga mos keluvchi emotsional va toiaqonli rivojlanishi, bolalarra ta'lim berishning tanlangan tizimi samaradorligi uchun mas'uldir. Maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyaviy jarayonni psixologik ta'minlash psixologik xizmat tomonidan amalga osliiriladi.

Pedagogik jarayon barcha qatnashchilarining aniq huquq va burchlari maktabgacha ta'lim muassasasining Nizomi, ichki mehnat kun tartibi qoidalari, mansab yo'riqnomalari, ota-onalar qo'milasi haqida Nizom bilan belgilanadi.

- Bolalar bog'chasining Nizomiga muvofiq maktabgacha ta'lim muassasasida muayyan hujjatlar olib borilishi kerak.
- Buyruqlar daftari bolalar bog'chasiga tartib raqami berilgandan keyin rasmiylashtiriladi. Uning hamma sahifalari raqamlanadi, oxi-rida uning necha varaqligi ko'rsatiladi.

- Bolalarni hisobga olish daftari (Forma DP-2) bolalar va ota-onalar haqidagi ma'lumotlarni, bolalarning uy manzili, bog'chaga kelgan va unclan (butunlay) ketgan sanalarnio'z ichiga oladi.
- Har bir guruhda bolalarning har kungi davomati (bog chaga kelishi) hisobga olinadi (Forma DP-3).

Shuningdek, xodimlarning, bolalarning shaxsiy hiijjalari; tibbiy kartalari; xodimlarning ish jadvali, ularning ish vaqtini hisobga olish tabeli; maktabgacha tarbiya muassasasiga yo'l-yo'riq beradigan, uni tekshiradigan va nazorat qiladigan kishilarning mulohaza va takliflarini yozish daftari; sanitariya jurnali; pedagogika, ishlab chiqarish yig'ilishlari va ota-onalar majlislarining bayonnomalari; inventar va oziq-ovqat mahsulotlarini hisobga olish daftari; muas-sasaning yillik, oylik ish rejasi va boshqalar olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. , -T.:O'zbekiston, 1997 y.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, -T.:O'zbekiston, 1997 y.
3. Maktabgach ta'lim konsepsiyasi,-T.:2008 y.
4. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ta'lim- tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari, T:, 2013 y.